

INTERNET AXBOROT MUHITIDA AXLOQIY ME'YORLARNI SHAKLLANTIRISH VA TA'MINLASH MUAMMOLARI

Xilola Fayzullayeva,

O'zJOKU katta o'qituvchisi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15351697>

Annotatsiya: Internet axborot muhitida axloqiy me'yorlarni shakllantirish va ta'minlash raqamli davrda muhim muammolardan biriga aylandi. Maqolada yolg'on axborot, dezinformatsiya, shaxsiy ma'lumotlarning daxlsizligi va jurnalistik mas'uliyat kabi asosiy muammolar tahlil qilinadi. O'zbekistonda internet axborot muhitini tartibga solish bo'yicha huquqiy va institutsional mexanizmlarni takomillashtirish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Internet axloqi, axborot xavfsizligi, media savodxonlik, yolg'on axborot, dezinformatsiya, jurnalistika etikasi, shaxsiy ma'lumotlar muhofazasi, fakt-cheking, axloqiy kodeks, raqamli jurnalistika.

Аннотация: Формирование и обеспечение этических норм в информационной среде Интернета стало одной из важных проблем в цифровую эпоху. В статье обсуждаются такие основные проблемы, как ложная информация, дезинформация, неприкосновенность личной информации и журналистская ответственность. Подчеркивается необходимость совершенствования правовых и институциональных механизмов регулирования интернет-информационной среды в Узбекистане.

Ключевые слова: этика Интернета, информационная безопасность, медиаграмотность, ложная информация, дезинформация, этика журналистики, защита персональных данных, факт-чекинг, этический кодекс, цифровая журналистика.

The formation and maintenance of ethical standards in the information environment of the Internet has become one of the important problems in the digital era. The article discusses major issues such as false information, misinformation, privacy of personal information, and journalistic liability. The need to improve the legal and institutional mechanisms for regulating the Internet information environment in Uzbekistan is emphasized.

Key words: Internet ethics, information security, media literacy, false information, disinformation, journalism ethics, personal data protection, fact-checking, code of ethics, digital journalism.

Zamonaviy raqamli davrda internet axborot makoni global kommunikatsiya vositasi sifatida jamiyat taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Internet jurnalistikasi va ijtimoiy tarmoqlarda axborot tarqatish jarayonida axloqiy me'yorlarni shakllantirish va ularga amal qilish muammosi tobora dolzarb tus olmoqda. Axloqiy me'yorlarning mavjudligi axborot muhitini shaffof va ishonchli saqlashga xizmat qiladi. Internet ma'lumotlarning tubsiz va cheksiz okeanidir. Tarmoqdan istalgan mavzu va masala bo'yicha barcha ma'lumotlarni topish mumkin. Ammo ularni ma'lum qidiruv vositasidan topish kerak. Biroq, internetdagi ma'lumotlarning to'g'riligi va ishonchliligi hamisha kafolatlanmaydi. Shu bois foydalanuvchilar tanqidiy tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishi, manbalarining ishonchliligini tekshirishi va tasdiqlangan axborot manbalaridan foydalanishi juda muhimdir.

Internetda har bir inson o'ziga xos «nashriyotchi»ga aylanadi. Bu hol esa, o'z navbatida keskin tusdagi, nafrat g'oyalari bilan sug'orilgan ma'lumotning hech moneliksiz keng tarqalishiga olib keladi. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlar va blog platformalarining ommalashishi nafaqat axborot almashinuvi tezligini oshirdi, balki insonlarning mediama'lumotlarini tanqidiy baholash qobiliyatini ham sinab ko'rmokda. Bunday sharoitda faktlarning ishonchliligini tekshirish, etik me'yorlarga amal qilish va axborot xavfsizligini ta'minlash ustuvor masalalardan biriga aylanmoqda. Shuningdek, noto'g'ri va manipulyativ ma'lumotlarning tarqalishi jamiyatda axborot ifloslanishi (information pollution) va dezinformatsiya xavfini kuchaytiradi. Bunday tahdidlarga qarshi kurashish uchun davlatlar huquqiy mexanizmlar ishlab chiqishi, media savodxonlikni oshirish va foydalanuvchilarni axborotni to'g'ri baholashga o'rgatishi kerak.

Internet tarmog'ida nomaqbul mavzular tarqalishining oldini olish choralari (jumladan, Pokistonda, Xitoyda) dunyodagi taraqqiy etgan mamlakatlarda bir qadar yo'lga qo'yilgan esa-da, muammo tugal hal etilgan emas. Ko'rinib turibdiki, bu birgina bizning muammoimiz emas. To'g'ri, har bir tizim undan qanday foydalanish mumkinligi, imkoniyatlari haqida alohida axborot taqdim etiladi, ammo noto'g'ri foydalanish oqibatida berilajak jazo kuzatilmaydi. Masalan, fotosurati internetda rozilgisiz joylashtirilgan shaxs mualliflik huquqini himoya qilishi kerak. "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida" nafaqat yurtimizda, balki, xalqaro maydonda ham huquqiy manbalar yaratilgan. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida onlayn jurnalistika sohasiga oid qonunchilik bazasi yo'q, chunki, an'anaviy OAVga tegishli qonun va qoidalarini internetga tegishli deb qarash mumkin, ammo internet ulargi nisbatan ancha murakkab va faoliyati juda kengdir.

Internetda axloqiy muammolar.

Yolg'on axborot va dezinformatsiya. Raqamli texnologiyalar tarqalishi bilan birga internetda yolg'on axborotlar ("feyk" xabarlar) va dezinformatsiya ko'paymoqda. Bu holat jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkazib, ijtimoiy tarmoqlarda turli manipulyatsiyalarga yo'l ochib bermoqda. Jurnalistlar va blogerlar tomonidan axborot manbalarining ishonchliligiga rioya qilinmasligi ushbu muammoni yanada kuchaytiradi.

Etika me'yorlarining buzilishi. Jurnalistikaning asosiy tamoyillaridan biri haqqoniylik va xolislikdir. Biroq, internet muhitida klikbeyt (jozibali va asl mazmundan yiroq sarlavhalar) va shaxsga qarshi noto'g'ri axborotlar tarqatish holatlari uchrab turibdi. Bu esa axborot muhitining buzilishiga olib keladi.

Shaxsiy ma'lumotlar daxlsizligi. Internetdagi axborot platformalari ko'pincha foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishda yetarli choralar ko'rmaydi. Bu esa internetda shaxsiy hayotga tajovuz qilish, shaxsga doir ma'lumotlarni noqonuniy tarqatish kabi muammolarni keltirib chiqaradi.

Internet axborot muhitida axloqiy me'yorlarni mustahkamlash bo'yicha tavsiyalar. Axloqiy me'yorlarni mustahkamlash uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim.

1. Axloqiy kodekslarni takomillashtirish – milliy va xalqaro standartlarga asoslangan axborot tarqatish qoidalarini ishlab chiqish.
2. Media savodxonlikni oshirish – jamoatchilikka feyk-yangiliklarni aniqlash va axborotni tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini o'rgatish.
3. Davlat va jamoatchilik hamkorligini kuchaytirish – axloqiy me'yorlarni shakllantirishda jurnalistlar, blogerlar va media tashkilotlar ishtirokini ta'minlash.
4. Texnologik yechimlardan foydalanish – sun'iy intellekt va avtomatlashtirilgan filtrlar orqali axloqiy qoidalarga mos kelmaydigan kontentni aniqlash va cheklash.
5. Jurnalistlar va blogerlar uchun malaka oshirish dasturlari – axloqiy me'yorlarga rioya qilish bo'yicha muntazam o'quv kurslarini tashkil etish.

Internet axborot muhitida axloqiy me'yorlarni saqlash va rivojlantirish global muammolardan biri hisoblanadi. Jurnalistlar, blogerlar va foydalanuvchilar axborot tarqatish va qabul qilishda mas'uliyatli bo'lishlari lozim. Qonunchilikni kuchaytirish, axloqiy kodekslar ishlab chiqish, media savodxonlikni oshirish hamda fakt-cheking tizimlarini joriy etish orqali internet muhitida axloqiy me'yorlarni ta'minlash mumkin. Bu nafaqat jurnalistika sohasining rivojlanishi, balki jamiyatda haqqoniy va ishonchli axborot muhitini yaratishga ham xizmat qiladi. Internet axborot maydonida axloqiy me'yorlarni shakllantirish jamiyatda ishonchli, xolis va shaffof axborot muhitini yaratishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekistonda mazkur sohada huquqiy va institutsional mexanizmlar ishlab chiqilgan bo'lsa-da, ularni takomillashtirish, media savodxonlikni oshirish va texnologiyalardan foydalanish kelgusida dolzarb masalalardan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шамшиева И. Интернет ва бағрикенглик муаммолари. // Инфоком. Уз. 2015. – № 10. Б.84

2. Шамшиева И. Интернет ва бағрикенглик муаммолари. // Инфоком. Уз.– 2015. №10.
3. Қудратхўжаев Ш. Интернет: Тарихи, тузилиши, техник хавфсизлик. Тошкент. «Ўзбекистон» 2011. 55 бет